

चिकित्सा मानवशास्त्र: स्वास्थ्य, रोग र समाज-संस्कृति

*कपिल बाबु दाहाल

लेखसार

स्वास्थ्य, रोग र उपचार संसार भरि सबै मानिसलाई दिनहुँ कुनै न कुनै रूपमा आवश्यक पर्ने अवाधरणा मात्र नभएर व्यक्ति र समाजको ठुलो प्रयत्न पनि यसैलाई प्राप्त गर्न केन्द्रित पाइन्छ। सामान्यतः अहिले आएर मानिसहरूले यी तिनै पक्षलाई बैज्ञानिक तथ्य र अवाधरणामा आधारित भनेर लिएको पाइन्छ। विश्वका विकसित भनिएका देशमा मात्र होइन आर्थिक रूपमा पछाडी परेका नेपाल जस्ता देशमा पनि यहि बुझाइ नै ब्याप्त छ। तर सत्य यति साँघुरो मात्रै छैन, संसारमा भएका कुनै पनि चिकित्सा प्रणालीहरू केवल बैज्ञानिक तथ्यमा मात्र आधारित रहेका र तिनको उद्भव भएको समाज-संस्कृतिसंग कति पनि साइनो नभएका चाँही होइनन्, चाहे त्यो हाम्रो मा हुने धामी-भाँक्री प्रचलनमा आधारित उपचार बिधि होस् वा संसार भर हैकम जमाउन सफल आधुनिक चिकित्सा प्रणाली किन नहोस, ति सबै नै निश्चित संस्कृतिक-सामाजिक परिवेशमा आधारित हुन्छन्।

चिकित्सा मानवशास्त्रको विधामा आधारित रहेर, नेपालमा प्रचलित केहि स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित बिषय र प्रसङ्गहरूलाई चिरफार गर्दै यो म यो लेख अगाडी बढाऊछु। मेरा दावी र बिचारहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि प्रमाणको रूपमा म प्रमुख अनुसन्धानकर्ता भएर पछिल्लो दुई दशकका विभिन्न समयमा गरेका अध्ययन-अनुसन्धानमा आधारित तथ्य र प्रमाणलाई प्रयोग गर्दै यो लेख तयार पार्दछु। मुख्यतया, सामाजिक-संस्कृतिक मानवशास्त्रमा प्रचलित तथ्यांक संकलन गर्ने तरिकाहरू, जस्तै व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, अबलोकन बिधि र समूहगत छलफलका आधारमा संकलन गरिएका प्राथमिक तथ्यांक र जानकारी नै यस लेखको मुख्य आधारस्तम्भ हुन। यसरी संकलित तथ्यांकलाई चिकित्सा मानवशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र अवाधरणाको आधारमा आफैले विश्लेषण गर्दै, निचोड निकालेर यो लेख तयार पारिएको हो।

मुख्य शब्दहरू: चिकित्सा मानवशास्त्र, संस्कृति, समाज, विहंगम दृष्टिकोण, प्राथमिक तथ्यांक

*उपप्राध्यापक, मानवशास्त्र केन्द्रिय बिभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर, नेपाल

बिषय प्रवेश

अनि साँची यो चिकित्सा मानवशास्त्र (मेडिकल एन्थ्रोपोलोजी) बिषय पढेर डाक्टर हुने हो कि नर्स हुने हो, कपिलजी? हाम्रो मानवशास्त्र-समाजशास्त्र एउटै विभागमा संयुक्त रुपमा पढाई भैरहेको ताका, भन्डै एक दशक अगाडी, पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारमा भएको एउटा कार्यक्रममा एक जना प्राध्यापकले अन्य धेरै सहकर्मीहरुको बिचमा हाँस्टै मलाई भन्नु भयो। मैले पनि उस्तै गरि, होइन, त्यस्तो दुस्साहस छैन सर भन्ने प्रत्युत्तर दिएँ/ सरले चिया खाने बेलामा मैले त जिस्क्याएको मात्रै हो है भन्दै हुनु हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यस्तै लागेको उहालाई जानकारी दिएर दुक्क बनाउन खोजेँ। यो प्रसङ्ग मैले यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण भनेको, सरले जिस्कन खोजे जस्तै भनेको कुरा कतै पाठकहरुमा पनि त्यस्तै केहि भ्रम छ कि भनेर लेखको शुरुमा नै त्यसको निवारण गर्न मात्र खोजेको हो। किनकि चिकित्सा मानवशास्त्रको ज्ञान र सीपबाट हामीले सिक्ने भनेको चिकित्सा वा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका कमि-कमजोरीलाई वा उल्लेख्य उपलब्धिलाई मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सक्ने हुने हो। त्यसैले, हामीले गर्ने काम चिकित्साकर्मी को विकल्पको काम होइन बरु आफ्नो अध्ययनमा आधारित, प्राथमिक तथ्यांकको सहयोगमा, उहाहरुको कामको दौरानमा वा दृष्टिकोणमा भएका, वा अन्य स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई विश्लेषण गरि आलोचनात्मक चेत सहितको प्रकाश पार्नु मात्र हो। ता कि अन्ततोगत्वा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन गर्न सघाउन सकियोस।

यो लेखमा मैले चिकित्सा मानवशास्त्रको क्षेत्रमा बिगत दुइ दशक भन्दा अघिदेखि गरेको पठन-पाठन तथा विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त केहि ज्ञान तथा सिपको बारेमा समेत विश्लेषण गर्दै हाम्रो जस्तो सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक, तथा भौगोलिक परिबेशमा भन् किन यस विधाको ज्ञान र सिपको प्राज्ञिक तथा ब्यबहारिक आवश्यकता छ भनेर आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने हो। मनाबशास्त्रमा के त्यस्तो छ र यसलाई स्वास्थ्य/चिकित्साको क्षेत्रमा पनि भित्त्याउन पर्यो भन्ने प्रश्न र जिज्ञाशा जुन कोणबाट आए पनि त्यसलाई अन्यथा नमानिकन बरु त्यस्ता प्रश्न को विभिन्न पाटोलाई केलाई चित्त बुझ्दो जबाफ खोज्न यो लेखको माध्यमबाट कोशिस गरेको हो।

बिश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अलिक ढिलो गरि स्वीकारिसकेको स्वास्थ्यको अर्को पक्ष पनि छ, जसलाई चौथो आयामको रुपमा पनि बुझिन्छ- आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यस आयामको संलग्नता बिना परिकल्पना गरिएको स्वास्थ्यको अवाधरणा असन्तुलित हुन्छ। आध्यात्मिक रुपमा स्वस्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना दैनिक जीवनका सबाल र चासो

सम्बोधन गर्दा आफ्नो पूर्ण क्षमता, जीवनको अर्थ र उद्देश्य, तथा भित्रि मन देखिनै पूर्णता अनुभूति गर्दछ (Dhar et al., 2013, p.1)। आत्म-बिकास (self-evolution), आत्म-बोध (self-actualisation), र श्रेष्ठता (transcendence) बाट नै यस्तो स्वास्थ्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यको यस पाटोले जोड दिने भनेको स्वास्थ्यको अवाधरणा शारीरिक स्वास्थ्य र रोगको निवारणसंग मात्र सम्बन्धित छैन बरु यो त दैनिक जिवन र जिवन जिउनुको अर्थको तदात्म्यतासंग जोडिएको छ। स्वास्थ्यको यो परिभाषा त भन्नु साँस्कृतिक पहलुबाट मात्रै निश्चित जस्तो देखिन्छ किनकि के भएमा मान्छेको आत्म-विकास, आत्म-बोध र श्रेष्ठता प्राप्त भएको मान्ने र तिनीहरू कसरि प्राप्त हुन्छ भन्ने त समाज, संस्कृति र परिस्थिति पिच्छे फरक पर्ने कुरा हो। यो त भन्नु कुनै पनि हालतमा संसार भरका मानिसले उस्तै गरि बुझ्ने, मान्ने र अभ्यास गर्ने कुरा हुँदै होइन।

अहिले आएर विद्वत बर्गमा छलफल र बहसमा प्रशस्त ठाउँ पाउन थालेको बिषय भनेको एक स्वास्थ्य (One Health) अवाधरणा (Lerner & Breg, 2017) हो। जस अनुसार अबको समय र परिस्थितिमा मानिसको मात्रै स्वास्थ्यको बारेमा गरिने कुरा अपुरो हुन्छ, त्यसैले अबको बहसको बिषयमा त सिंगो पृथ्वीको स्वास्थ्य समाहित भएको हुनु पर्छ जहाँ मानिसलाई अरु जस्तै गरि एउटा जीवको रूपमा लिनु पर्छ। यदि मान्छेको मात्रै स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने त्यो अधुरो मात्रै होइन कि अप्राप्य पनि हुन्छ। स्वास्थ्यको यो अवाधरणाले एकीकृत र अखण्ड दृष्टिकोण राख्दै मानिस, अन्य जीव-जन्तु, बोट-बिरुवा र पर्यावरणको स्वास्थ्यलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने परिकल्पना गर्दछ। किनकि यी सबै पक्षहरू एक-आपसमा जोडिएका र अन्तरनिर्भर छन्। त्यसैले, यसले विश्व स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि रोग नियन्त्रण देखि लिएर रोग पत्ता लगाउने, सामना गर्न तैयारी रहने, तुरुन्त प्रतिक्रिया देखाउने र ब्यबस्थापन गर्ने सबै काम गर्दछ। त्यसैले, यसले छ वटा पक्षमा ध्यान दिन भन्दछ- प्रयोगशाला सेवा, जुनोटिक (जनावरलाई लाग्ने रोग जुन मानिसलाई पनि सर्न सक्छ) रोगहरूको नियन्त्रण, उपेक्षित ट्रपिकल रोगहरू, सुक्ष्मजीव प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय स्वास्थ्य एक स्वास्थ्यको अवधारणा पनि परम्परागत तिन पाटोलाई मात्र समेट्ने अवधारणाको सिमा र वर्तमान परिप्रेक्षमा सबै तिर अनुभूति गर्न थालिएको जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको बढ्दो तापमानले गर्दा आएको भन्न सकिन्छ। यति बृहद क्षेत्र समेटेको यो अवधारणा त सामाजिक-संस्कृतिक पाटाहरूसंग जेलिने भै नै हल्यो।

चिकित्सा मानवशास्त्रीहरूले पटक-पटक जोड दिने गरेको अर्को उदाहरण भनेको, सबै तिर आधुनिक भनेर पनि बुझिने, अहिले विश्व भरिनै फैलिएको र धेरै मानिसहरूले पच्छ्याउने गरेको पश्चिमा चिकित्सा विधि हो। यसले आफुलाई अरु भन्दा अब्बल भएको, पूर्णतः

बैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित, ध्रुव सत्य जस्तो सटिक प्रमाणले मात्रै चल्ने, र बस्तुगत तथ्यमा आधारित भन्ने दाबि गर्दछ । तर धेरै चिकित्सा मानवशास्त्री (जस्तै Good, 1994; Hahn, 1995; Kleinman, 1980), जो पश्चिमी समाज र संस्कृतिमा नै हुर्के-बढेका हुन्, ले पनि यो आधारलाई नकार्छन् र यसलाई समेत अन्य बैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली जस्तै आफ्नै संस्कृतिमा जेलिएको एउटा संस्कृतिक परिपाटीकोको रूपमा नै लिन्छन् । यसलाई चाँही बिशेष गरि अद्वैतवाद (एक देवताको मात्र अस्तित्व स्वीकार्ने धर्म) मा आधारित पश्चिमी संस्कृतिमा जेलिएको संस्थाको रूपमा मान्दछन् । यी लगायत सबै मानवशास्त्रीले आलोचनात्मक रूपमा गर्ने मुख्य तर्क पनि कुनै एक निश्चित साँस्कृतिक परम्परामा आधारित विधिलाई बैज्ञानिक भनियो र यस्तो संकथनले जन्माएको मुख्य समस्या भनेको संसार भरि पश्चिमा संस्कृतिको साँस्कृतिक बर्चस्व (Gramsci, 1971 pp. 12-13; Storey, 2018, pp. 75-80) मात्रै बढायो भन्ने हो। यसरी कुनै एक संस्कृतिको अधिनायकतालाई आधुनिकताको नाममा प्रश्रय दिने कारणले गर्दा अन्य सामाजिक-साँस्कृतिक परिबेशमा प्रस्फुटित र पल्लवित भएका चिकित्सा पद्धतिहरूको विकास, विस्तार तथा उन्नयन चाँही संसार भरि नै खुम्चन पुग्यो । तापनि, स्वास्थ्य, रोग, र उपचार रूपी मैदानमा एकछत्र राज गरेपनि, यस बहु-चिकित्सापद्धती (Leslie, 1980) रूपी मैदानमा यहि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मात्रै एकलो र निर्बिकल्प खेलाडीचाँही होइन, अरु पद्धति पनि छन् । ति मध्ये, आयुर्वेद र केहि चिनियाँ उपचार पद्धतिहरू भने राज्यको संरक्षण पाएर वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगको कारणले भन्दा पनि यिनीहरूको अवलम्बन पछाडीको बलियो संस्कृतिक, राजनैतिक-आर्थिक, तथा ठुलो आकारको जनसंख्याले अवलम्बन गर्ने अडेसोको कारणले गर्दा सापेक्षित रूपमा सबल नै छन् ।

केहि निश्चित प्राज्ञिक उद्देश्य पुरा गर्ने आशयले मैले यो लेख तयार परेको छु । यसको सामान्य उद्देश्य भनेको किन स्वास्थ्य र रोग जस्ता आधारभूत कुराहरू बुझ्नको लागि यी अवाधरणालाई समाज र संस्कृति जस्ता बृहद सन्दर्भमा जोडेर मात्र बुझ्न सकिन्छ अन्यथा हाम्रो बुझाई अपुरो हुन्छ भन्ने हो । यो लेखका बिशिष्ट उद्देश्यहरूले निम्न पक्षमा प्रकाश पार्ने छन्:

१. स्वास्थ्य र रोग जस्तो अवाधरणा किन र कसरि समाज र संस्कृतिसंग जेलिएको छ,
२. स्वास्थ्य र रोगको बारेको स्थानीय मानिसको बुझाई र ब्यबहार कसरि रोगको निदान र उपचारसंग पनि जोडिन्छ, तथा
३. के नेपाल जस्तो देशमा पनि यस्तो अवाधरणाले काम गर्छ त, कि यस्तो कुरा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुरा भैसकेका बिकसित देशसंग मात्र सम्बन्धित छन् ।

अब यो लेखको अगाडी को भागमा म मेरा अध्ययन-अनुसन्धानमा आधारित नेपालका विभिन्न भागबाट लिएका केहि मानवशास्त्रीय तथ्य को आधारमा आफ्नो विचार र विश्लेषण राख्छु। यो लेखमा स्वास्थ्यलाई समग्रतामा बुझ्न त खोजिएको छ तर यहाँ चाँही परम्परागत स्वास्थ्यको परिभाषामा आधारित नै भए पनि स्वास्थ्य, रोग र उपचार कसरि सामज, संस्कृति, पर्यावरण लगायत समग्र र बृहद सन्दर्भसंग जोडिएका छन् भन्नेमा नै केन्द्रित हुने छ।

अध्ययन विधि

यस लेखमा समेटिएका दावी र बिचारहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि प्रमाणको रूपमा म प्रमुख अनुसन्धानकर्ता भएर पछिल्लो दुई दशकका विभिन्न समयमा गरेका दुई एथ्नोग्रफिक अध्ययन-अनुसन्धानमा आधारित तथ्य र प्रमाणको आधारमा यो लेख तयार पारिएको छ। पहिलो, आङ्ग खस्ने रोगको बारेमा धुलिखेल अस्पताल तथा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ्ग जिल्लामा रहेका यसको सामुदायिक स्वास्थ्य शाखामा आधारित रहेर गरेको (सन् २००८) महिलाको आङ्ग खस्ने रोग बारेको मानवशास्त्रिय अध्ययन र दोश्रो चाँही बिश्वबिद्याल अनुदान आयोग, नेपालको विद्वत-वृत्तिको सहयोगमा चितवन र काठमान्डूका दुई अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीसंगको कुराकानीमा आधारित रहेर गरिएको (सन् २०१८-१९) नेपालका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा भएका आक्रमणको मानवशास्त्रीय अध्ययन।

मुख्यतया, सामाजिक-संस्कृतिक मानवशास्त्रमा प्रचलित तथ्यांक संकलन गर्ने तरिकाहरू, जस्तै व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, अबलोकन विधि र समूहगत छलफलका आधारमा संकलन गरिएका प्राथमिक तथ्यांक र जानकारी नै यस लेखको मुख्य आधारस्तम्भ हुन। यसरि तथ्यांक संकलन गर्ने बेलामा सम्बन्धित संस्थाबाट स्वीकृति लिएर, अध्ययनमा सहभागीहरू संग सु-सुचित सहमति लिएर, र उहाँहरूबाट प्राप्त तथ्यांक तथा जानकारी अध्ययनकर्ता बाहेक अरु कसैलाई पनि नदिएर र पछि विश्लेषण तथा प्रकाशन गर्दा जानकारी प्रदान गर्ने मान्छेको बारेमा थाहा नहुने गरि मात्रै प्रयोग गरिएको छ, ता कि उहाँहरूले दिएको जानकारीको कारणबाट उहाँहरूको कुनै पनि किसिमको गोपनियताको भंग नहोस भनेर। यसरि संकलित तथ्यांकलाई चिकित्सा मानवशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र अवाधरणाको आधारमा आफैले विश्लेषण गर्दै निचोड निकालेर यो लेख तयार पारिएको हो।

माथि उल्लेखित दुई किसिमका रोगहरू वा स्वास्थ्य सेवाको समस्याको केहि महत्वपूर्ण पाटोमा आलोचनात्मक चिरफार गर्दै तिनीहरू कसरि स्थानीय सामाजिक-संस्कृतिक परिवेशमा जोडिएर र जेलिएर रहेका छन् भनेर तलका दुई उप-खण्डमा देखाइएको छ।

आङ्ग-खस्ने समस्या: सामाजिक लान्छना र लाजमा जकडिएको

यो शारीरिक अवस्थासंग सम्बन्धित तिनवटा सन्दर्भलाई जोडेर म यो अवस्था वा समस्याको बुझाइ कसरि स्थानीय संस्कृतिमा जेलिएको छ भनेर प्रस्तुत गर्दछु। वास्तवमा यो रोगको नाम पनि लक्षणामा बिम्बित छ। जब मान्छेले कुनै कुरा सिधै ब्यक्त गर्न विभिन्न कारणले सक्दैन, त्यस्तो बेलामा अन्य परिचित, सिधै भन्न हिचकिचाउन नपर्ने वा लाज नलान्ने, र स्वाभाविक मानिएका शब्द वा अवाधरणाको सहयोगमा ति असजिला शब्द वा धारणा बुझाउन कोशिस गर्छन (Ortony, १९७५)। यो रोगको सन्दर्भमा चाँही रोग लागेको अंगको नाम महिलाको यौन तथा प्रजनन अंगसंग सम्बन्धित भएकोले यसरि सामान्य अंग भन्ने शब्द/अवधारणाको सहायता लिएर सहजै स्वीकार्य रूपमा (Dahal, 2019, pp. 166-167) प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यसरि कस्ता शब्द, कहिले, को संग बोल्दा र किन असजिलो लान्ने, लाज लान्ने वा हिचकिचाहट हुन्छ भन्ने त संसार भरि उस्तै गरि लागु हुने कुरा होइन, यो विभिन्न स्थान, संस्कृति र परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले मानिसहरूले कुन रोगको नाम नै भन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा सार्वकालिक पनि होइन। यसैले रोग वा शरीर को अवस्था बुझ्न को लागि त्यस ठाउँको समाज र संस्कृति पनि बुझ्नु उत्तिकै जरुरि हुन्छ भनेको हो।

डच स्त्री तथा प्रसुति रोग बिशेषज्ञ डा. लुस हार्मसेनसंग को मेरो पहिलो भेट सन् २००८ ताका हुँदा उहाहरू नेपालमा आङ्ग खसेका महिलाको स्वास्थ्यको सुधारको बारेमा महिलाको लागि महिला नामक नेदरल्याण्ड कै संस्था मार्फत३ काम गरी रहनु भएको थियो। उहाहरूले केहि नेपाली अध्ययनकर्ता समेत संलग्न अनुसन्धान गर्दा त्यसले त यो रोग नेपाली समाजको सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दा बुढी आमा तथा सासुबाट उनीहरूका कम उमेरका छोरी-बुहारीमा सर्छ भन्ने तिर संकेत गरेछ। अनि उहाँहरू त लौ यसको उपचारले त भनै बर्बाद बनाउने भयो भनेर आफ्नो कुम्लो बाँधेर फर्किन लाग्दै गरेको भन्नु भयो मसंगको पहिलो भेटमा। त्यति बेलासम्म मैले यो बिषयमा केहि पनि अध्ययन गरेकै थिइन, तथापी मलाई के थाहा थियो भने अहिले छोरी र बुहारीहरू सधै आमा र सासुसँगै बसेर उहाँहरूको कामको बोझ आफुले लिएर बस्ने क्रम घट्दै गएको देखिएको छ त्यसैले त्यो निचोड पुरा सत्य होइन भनेर मैले उहाहरूको त्यति बेलाको चासोलाई सम्बोधन गरे। पछि मेरो नेतृत्वमा नै काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लामा हामीले गरेको बृहद मानवशास्त्रीय अध्ययनले मेरो त्यो धारणा मात्रै पुष्टि गरेन कि बरु त्यसरी अपरेसन गरेका वा विभिन्न सेवा लिएका महिलाहरू को स्वास्थ्य अवस्था र समस्याको बारेमा समेत धेरै कुरा थाहा भयो।

त्यहि बर्षको अनुसन्धानको क्रममा हाम्रो अध्ययन समुहले काभ्रेमा भन्डै ५० वर्षदेखि आङ्ग खसेको अवस्थामा बस्नु भएको एक जना बाहुनी महिला महिलालाई भेट्यो । १० बर्षको उमेरमा विबाहित उहाँको पहिलो बच्चा आफु १६ बर्षको हुँदा भयो । उहाँको समस्या त्यहि बेला देखिकै हो रहेछ । शुरुमा आफ्नो आमा, सासुहरूलाई सोध्नु भएछ- बच्चा जन्मिए पछि यस्तै हुन्छ भन्नु भयो। त्यसको एक वर्ष पछि उहाँको श्रीमान बित्तु भयो । बि. स. २०६५ सालमा उहाँ ६७ बर्षको हुँदा जब गाउँमा आङ्ग खस्ने रोगको घुम्ती स्वास्थ्य शिबिर गयो त्यस पछि मात्रै यो अवस्थाको बारेमा थाहा भयो। सामान्य शारीरिक काम गर्न, हिँड्नलाइ केहि समस्या त हुन्थ्यो नै तर यो स्वाभाविक अवस्था हो भनेकोले यसको समाधान खोज्ने तिर पनि लाग्नु भएन ।

सेवाको व्यापार, विश्वासमा कमी: स्वास्थ्य संस्थामाथिको आक्रमण

राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका बिभिन्न साना-ठुला शहरमा रहेका अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक वा अन्य कर्मचारी माथि बेला-बेलामा भैरहेका भौतिक वा अन्य किसिमका आक्रमण हामीहरूले सुनिरहेकै छौँ वा कति जना त्यस्ता घटनाबाट प्रभावित समेत छौ । यसैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू आर्थिक कुरा र पहुँचमा मात्र सिमित छैन। कुनै बेलामा सबैले हाई-हाई गरेर प्रशंसा गर्ने गरेको पेशा र चिकित्सकहरू प्रति यस्तो घृणा किन हुन्छ (Hahn, 1995, pp. 262-264) भन्ने जान्नको लागि मैले सन् २०१८ र २०१९ मा केहि समय लगाएर काठमाडौँ र चितवनको एक-एकवटा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी संगको कुराकानीमा आधारित भएर एउटा अध्ययन गरेको थिए । यसरी सेवाग्राही वा उनीहरूका मानिसले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि किन आक्रमण गर्दछन्, आक्रमणमा को संलग्न हुन्छ, कसरि आक्रमण गरिन्छ, र कस्तो समग्र परिवेशमा यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने जस्ता जिज्ञासा पुरा गर्नको लागि यो अध्ययन गरिएको थियो (Dahal, २०२४)।

यो अध्ययनबाट थाहा भएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सेवाग्राही र सेवाप्रवाहमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको उही घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण समान छैन। दुवै पक्षले धेरै जसो अर्कोलाई दोष लगाएको देखिन्छ। अझ कतिपय अवस्थामा त स्वास्थ्यकर्मीहरूले भाडामा आक्रमण गर्ने, हुलदंगा गर्ने मान्छे ल्याउने गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । त्यस्तो दावी पुष्टि गर्न प्रमाणको रूपमा उहाहरूले भन्ने गरेको चाँही आक्रमणको बेलामा आउने नया मान्छेहरू त्यसरि ल्याएको हो भन्ने थियो । अर्को तर्फ बिरामी पक्षको कुरा चाँही स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवालाइ भन्दा पनि पैसामुखी बढी भए, स्वास्थ्य सेवा बजारमा

पाइने अन्य उपभोग्य बस्तु जस्तै भयो (Henderson & Petersen, 2022) भन्ने थियो । सेवामा लापरवाही गर्ने र बिरामीको स्वास्थ्यदेखि ज्यानसम्ममा पनि हानी पुऱ्याउने अनावश्यक चेक-जाँच गरि पैसा मात्र ठग्ने आदि मुख्य आरोप हुन । यसरी सेवाग्राहीक तर्फबाट भौतिक र अन्य आक्रमण गर्ने कारणले कहिले काँही चिकित्साकर्मीहरु समेत प्रतिरोध आन्दोलनमा सरिक भएको देखिन्छ ।

यस्ता आक्रमण र भडपका घटनाको पृष्ठभूमिमा यथेष्ट कानुनि उपचारको अभाव सेवाग्राहीहरुको कानुनि प्रक्रियाको माध्यमबाट न्याय पाउने आशाको कमि र स्वास्थ्यकर्म प्रतिको विश्वासमा कमि आदि कारणले गर्दा आफुलाई पिडित ठान्ने बिरामी वा निजक परिवार, आफन्त र साथी-शुभेच्छुकहरुले संयम गुमाई अगाडी बढेको पाइन्छ । अर्को तर्फ लामो समयसम्म पनि यस्ता तोड-फोडमा संलग्न हुने व्यक्ति माथि धरौटीमा निस्कन नमिल्ने गरि प्रहरीले मुद्दा चलाउने, थुन्ने कानुनी प्राबधान पनि थिएन। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्म प्रति बिश्वास कम हुने (Hahn, १९९५) मुख्य कारण चाँही माथि भनिए जस्तै उनीहरू पैसामुखी र नाफाखोर भएर स्वास्थ्य सेवालाई बस्तुकरण गरि व्यापार गर्न थाले भन्ने नै हो ।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य, रोग र उपचार बारेको ज्ञान, व्यवहार, र अभ्यास सामाजिक-संस्कृतिक रूपमा जेलिएको पाइन्छ, चाहे त्यो कुनै परम्परागत आफ्नै पद्धति होस् वा बाहिरबाट आएको आधुनिक चिकित्सा नै किन नहोस । यदि रोगको बुझाई र यसको उपचार खोज्ने आधार शारीरिक असजिलोपना जस्तो बस्तुगत तथ्य नै भए त ५० वर्ष सम्म उपचारको प्रयास नगरी रोग बोकेर ति महिलाले जस्तै कोहि पनि बस्ने थिएन । स्वास्थ्यको अवाधरण रोगको कारण, निवारण गर्ने तरिका, उपचारको लागि कस्तो प्रयाश गर्ने, अन्य ठाउँमा जाने-नजाने, आफ्नो शरीरको असजिलोपनको बारेमा कोसंग बुझ्ने, कहिले जाने, कसरि जाने, कोसंग जाने, कहाँ जाने आदि सबै पक्षहरु सधैं उस्तै हुँदैन, तिनलाई विभिन्न सामाजिक निर्धारकहरुले असर गरेको पाइन्छ । यस्ता सामाजिक निर्धारकहरुको आडमा खडा हुने सामाजिक संरचना महिलाहरुको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को पहुँचलाई असर गर्ने मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई समेत कमजोर गराउने कारण -Dahal, 2010) पनि हुन सक्छ ।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति र यसको प्राबिधिक ज्ञान एउटा निश्चित बिधिबाट मात्रै सिक्नै भएको तथा मुख्य रूपमा अंग्रेजीमा संग्रहित तथा सम्प्रेषण हुने भएकोले अंग्रेजी भाषामा दख्खल नहुने मानिसहरुका लागि यसको ज्ञान सुलभ नहुनु स्वाभाविक जस्तै देखिन्छ । यहि कारणले गर्दा पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बिचमा पर्याप्त मात्रामा सम्बाध

नभएको पाइन्छ, जसले गर्दा दुई पक्षको बिचमा असमान्जस्यता बढ्ने र द्वन्द तथा हिंसा भड्कने सम्भावना बढेको पाइन्छ। कानुनी उपचारको प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता तथा हिंसा भड्काउनेलाई कानुनी कारबाही गरिने अवास्थामा मात्रै सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुन सक्दछ अन्यथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रतिरक्षात्मक उपचारको रूपमा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई पन्छाउने प्रवृत्ति (Hahn, 1995, pp. 262-264) बढ्न सक्दछ। त्यसैले मानवशास्त्रको ज्ञान, सिप र विधिको माध्यमबाट स्वास्थ्य संग सम्बन्धित यी विभिन्न पाटोका बारेमा जान्न, बुझ्न र ति समस्यालाई उपयुक्त बिकल्प सहित सहभागितामूलक रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा समुदायको उच्चतम भलाइको पक्षमा काम गर्न चिकित्सा मानवशास्त्रीय दृष्टीकोण अपरिहार्य देखिन्छ। पश्चिमा संस्कृति र सभ्यताको आडमा विकास हुँदै आएको भए पनि जुन-जुन ठाउँमा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली प्रयोग हुन्छ ति सबै ठाउँका समाज-संस्कृतिमा पनि जेलिएको हुन्छ।

References

- Callahan, D. (1973). *The WHO definition of 'health'*. *The Hastings Center Studies*, 1(3), 77-87.
- Dahal, K. B. (2019). Health, gender, and society in Nepal: Understanding intersections of culture and well-being. Renuka Dahal.
- Dahal, K. B. (2010). Widowhood, life situation and suffering: A medical anthropological perspective. *Silver Jubilee publication of Central Department of Sociology/Anthropology* (pp. 305-330). Tribhuvan University, Kathmandu.
- Dhar, N., Chaturvedi, S. K., & Nandan, D. (2013). Spiritual health, the fourth dimension: A public health perspective. *WHO South-East Asia Journal of Public Health*, 2(1), 3-5. DOI: 10.4103/2224-3151.115826
- Good, B. J. (1994). *Medicine, rationality and experience: an anthropological perspective* (No. 1990). Cambridge University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.

- Hahn, R. A. (1995). *Sickness and healing: An anthropological perspective*. Yale University Press.
- Henderson, S. & Petersen, A. (2002). Introduction: Consumerism in health care. In S. Henderson & A. Petersen (Eds.) *Consuming health: Commodification of health care* (pp. 11-20). Routledge.
- Huber, M., et al. (2011). *How should we define health?* *BMJ*, 343, d4163.
- Jadad, A. R., & O'Grady, L. (2008). *How should health be defined?* *BMJ*, 337, a2900. <https://doi.org/10.1136/bmj.d4163>
- Kleinman, A. (1980). *Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry* (Vol. 3). Univ of California Press.
- Lerner, H., & Berg, C. (2017). The concept of health in One Health and some practical implications for research and education: What is One Health? *Infection Ecology & Epidemiology*, 7(1), 1307496. <https://doi.org/10.1080/20008686.2017.1307496>
- Leslie, C. 1980. Medical pluralism in world perspective. *Social Science and Medicine* 14B, 191-195. [https://doi.org/10.1016/0160-7987\(80\)90044-7](https://doi.org/10.1016/0160-7987(80)90044-7)
- Ortony, A. (1975). Why metaphors are necessary and not just nice. *Educational Theory*, 25, 45-53. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1975.tb00666.x>
- Saracci, R. (1997). *The World Health Organisation needs to reconsider its definition of health*. *BMJ*, 314(7091), 1409-1410. <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7091.1409>
- Storey, J. (2018). *Cultural theory and popular culture: An introduction* (8th ed.). Routledge.
- World Health Organization. (1946). *Preamble to the Constitution of World Health Organization as adopted by the International Health Conference*. <https://www.who.int/about/governance/constitution>

References

- Callahan, D. (1973). *The WHO definition of 'health'*. *The Hastings Center Studies*, 1(3), 77–87.
- Dahal, K. (2024). Ethnographic Investigation into Medical Violence in Nepali Healthcare Facilities. *Revista Ciencias de la Salud*, 22(1). <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.12944>
- Dahal, K. B. (2022). Engrained with modernity: Commodification, medicalisation, and cross-border medical travel for health care in Nepal. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 1-9. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01155-y>
- Dahal, K. B. (2019). Health, gender, and society in Nepal: Understanding intersections of culture and well-being. Renuka Dahal.
- Dahal, K. B. (2010). Widowhood, life situation and suffering: A medical anthropological perspective. *Silver Jubilee publication of Central Department of Sociology/Antropology* (pp. 305-330). Tribhuvan University, Kathmandu.
- Dhar, N., Chaturvedi, S. K., & Nandan, D. (2013). Spiritual health, the fourth dimension: A public health perspective. *WHO South-East Asia Journal of Public Health*, 2(1), 3-5. DOI: 10.4103/2224-3151.115826
- Good, B. J. (1994). *Medicine, rationality and experience: an anthropological perspective* (No. 1990). Cambridge University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Hahn, R. A. (1995). *Sickness and healing: An anthropological perspective*. Yale University Press.
- Henderson, S. & Petersen, A. (2002). Introduction: Consumerism in health care. In S. Henderson & A. Petersen (Eds.) *Consuming health: Commodification of health care* (pp. 11-20). Routledge.
- Huber, M., et al. (2011). *How should we define health?* *BMJ*, 343, d4163.
- Jadad, A. R., & O'Grady, L. (2008). *How should health be defined?* *BMJ*, 337, a2900. <https://doi.org/10.1136/bmj.d4163>
- Kleinman, A. (1980). *Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry* (Vol. 3). Univ of California Press.
- Lerner, H., & Berg, C. (2017). The concept of health in One Health and some practical implications for research and education: What is One Health? *Infection Ecology & Epidemiology*, 7(1), 1307496. <https://doi.org/10.1080/20008686.2017.1307496>

- Leslie, C. 1980. Medical pluralism in world perspective. *Social Science and Medicine* 14B, 191-195. [https://doi.org/10.1016/0160-7987\(80\)90044-7](https://doi.org/10.1016/0160-7987(80)90044-7)
- Ortony, A. (1975). Why metaphors are necessary and not just nice. *Educational Theory*, 25, 45–53. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1975.tb00666.x>
- Pitt, S. J., & Gunn, A. (2024). The one health concept. *British Journal of Biomedical Science*, 81, 12366. <https://doi.org/10.3389/bjbs.2024.12366>
- Saracci, R. (1997). *The World Health Organisation needs to reconsider its definition of health*. *BMJ*, 314(7091), 1409–1410. <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7091.1409>
- Storey, J. (2018). *Cultural theory and popular culture: An introduction* (8th ed.). Routledge.
- World Health Organization. (1946). *Preamble to the Constitution of World Health Organization as adopted by the International Health Conference*. <https://www.who.int/about/governance/constitution>